

O'ZBEK TILI TURISTIK TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI VA LEKSIKOGRAFIK TAHLILI

Raximova Maloxat Alloberganovna

O'zDJTSU, O'zbek va chet tillari kafedrasida katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14547708>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil
Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil
Nashr qilindi: 23-dekabr 2024 yil
termin, turistik, evristik, dublet, sinonimiya, omonimiya, ko'p ma'nolik, antonimiya.

ABSTRACT

Maqolada o'zbek tili turistik terminlarining dublet ma'nosi hamda leksik-semantik va leksikografik xususiyatlari haqida mulohazalar yuritilgan.

Terminlar ilmiy bilimlarni, ilmiy natijalarni qayd qilish va ularni sistemalashtirish bilan bir qatorda juda katta evristik vazifani ham bajaradi, ya'ni ular yangi bilimlarni ochishga ham ko'maklashadi. Terminologiyadagi doimiy masalalardan biri terminlar sinonimiyasi, omonimiyasi, ko'p ma'noligi va antonimligidir. O'zbek tili turizm terminologiyasida sinonim yoki dublet termin juftliklar uchraydi. O'zbek tili terminologiyasida "otel" – "mehmonxona", "nomer" – "xona", "marshrut" – "yo'nalish", "reseption", "administratsiya" – "ma'muriyat", "turist" – "sayyoh", "turizm" – "sayohat", "agentlik" – "tashkilot", "rekreatsion" – "ko'ngilochar", "piknik" – "sayr", "ikkinchi klass – ekonom klass", "bronlamoq – bandlash" kabi dublet terminlar uchraydi. Bu juftliklardagi birinchi birliklar xalqaro terminoelementlardan tashkil topganligi uchun umumiylik kasb etsa, ikkinchilari o'z qatlamga mansubligi uchun ularda milliy-madaniy unsur yorqinroq ifodalanadi. "Otel" – "mehmonxona" dubletligida "otel" leksik birligi asosan turizmga oid darsliklarga va soha mutaxassislari nutqida ko'p uchraydi. So'zlashuv nutqida "mehmonxona" va uning ruscha "гостиница" shakli faol iste'mol qilinadi. Shuningdek, inglizcha "hotel" varianti ham ko'p uchraydi. Mehmonxonalardagi xonalar raqamlanganligi uchun ularga nisbatan "nomer" termini faol ishlatiladi. Xalqaro turizm terminologiyasini kuzatar ekanmiz, unda ham xuddi shu holat mavjudligini ko'ramiz: accommodation - room. Har ikki termin ham xona birligi ifodalagan ma'noni bildiradi. "Sayyoh" – "turist", "sayohat" – "turizm" kabilarga dublet terminlar deb qaralsa-da, soha doirasida ma'lum bir farqli jihatlarga ega. "Sohalardan hayot faoliyatining alohida jozibador usuli sifatida yangi shakl – turizm ajralib chiqib, u o'ziga xos xususiyatlar va xislatlar bilan tavsiflanadi. Turizmni sayohatlardan ajratib turuvchi asosiy jihati bu uning tashkiliy jihatdan yo'lga qo'yilganligida, maqsadli va ommaviyligidadir". [1.1]

Sayyoh termini ham turist birligiga nisbatan kengroq ma'noga ega. Turizmga doir adabiyotlarda quyidagicha ta'rif beriladi: "Sayyoh – bu birinchi navbatda, agar ta'bir joiz bo'lsa, kasb bo'lib, odamlarning kun ko'rish manbai yoki sayohatda ishtirok etuvchilarning turmush tarziga aylanishi mumkin. Bu esa faoliyatning maqsadi bo'lib, turizm maqsadlaridan farq qiladi". [2.1] Demak, turist bo'sh vaqt va mablag'ga ega shaxs sifatida turli hududlarga tashrif buyuradi. Uning asosiy maqsadi sayyohdan farqli ravishda vaqtni ko'ngilli va mazmunli o'tkazish, yangi joylar bilan tanishishdir. Yuqoridagi terminlar dublet terminlar deb

hisoblansa-da, semantik nuqtai nazardan farqli jihatlariga ega. Turizm sohasidagi mutaxassis esa bu farqlarni yaxshi bilishi maqsadga muvofiqdir. Aytilganlarni hisobga olgan holda o'zbek tili turizm terminologiyasida sistema nuqtai nazaridan asosiy ilmiy termin sifatida baynalminal xarakterdagi terminlarni qoldirib, ularning dubletlarini uslubiy maqsad uchun umumadabiy til boyligi hamda texnikaviy termin sifatida foydalanish mumkin deb hisoblaymiz. Administratsiya birligiga o'zbekcha ma'muriyat birligi muvofiq kelsa-da, bugungi kunga kelib uning o'zlashma shakli faol ekanligi kuzatiladi. Bundan tashqari, bu terminlarning inglizcha "reception" shakli ma'lum tovush o'zgarishiga uchragan holda ("resepsn") so'zlashuv nutqida keng iste'moldagi birlikka aylanib bormoqda. Shu o'rinda, mehmonxonalarda kelib-ketuvchilarni ro'yxatga olish bilan shug'ullanuvchi bo'limni anglatgan ma'muriyat termini bir vaqtning o'zida ikkita sinonimga ("administratsiya", "reception") ega bo'ldi. Bu holatni ijobiy deb hisoblaymiz. Retsipient tilning fonetik xususiyatlarini hisobga olish, tilning sofligini saqlash nuqtayi nazaridan reception shakli o'zbek tili qonuniyatlariga muvofiq kelmaydi. "Administratsiya" shakli esa so'zlashuv uslubida mustahkam o'ringa egaligi va faol iste'molda ekanligini inobatga olsak, sinonim termin sifatida ishlatilishini salbiy holat deb hisoblamaymiz. Terminlar sinonimiyasi doimo termonologiyaning muammolaridan biri sifatida qayd etib kelinadi. Yangi tushunchaga berilgan nom o'sha tilga singib, lisoniy fondan mustahkam joy olgunga qadar uning o'zlashma varianti ma'lum muddat iste'molda faol qo'llanishi bir qator tilshunoslar tomonidan qayd etiladi. Rus va ingliz tillaridan farqli ravishda o'zbek tili turizm terminologiyasida polisemiya va antonimlik hodisalari uchramaydi. O'zbek tili turistik terminlarining izohli, tarjima lug'atlarini yaratish bugungi kundagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Turistik terminlarni lug'atga qaysi tartibda joylashtirish, ma'nolari izohida qaysi tamoyillardan foydalanish kabi masalalar dolzarbdir. O'zbek tilining 5 jilddan iborat izohli lug'atida 183ta turistik termin tanlab olingan va mazkur qo'llanma va yo'riqnomalarda, boshqa qo'llanma va tadqiqotlarda berilgan tavsiyalarga qat'iy amal qilingan. Izohli lug'atga kiritilgan har bir so'z yoki termin bosh so'z hisoblanib, bosh so'z va unga oid materiallar alohida lug'at maqolasini tashkil etadi. Bosh so'zga oid materiallar esa asosan so'zning o'zi, u haqdagi etimologik ma'lumot, grammatik va uslubiy belgilar, uning izohi (agar so'z yoki termin ko'p ma'noli bo'lsa, ayni ma'nolarni qayd etish va izohlash) hamda dalillovchi misollardan iborat bo'ladi. Bosh so'zga oid etimologik ma'lumot lug'at maqolasining bosh so'zdan keyingi komponenti hisoblanadi va u o'quvchida qiziqish uyg'otadi, uning bilim saviyasini oshiradi, dunyoqarashini kengaytiradi. Turistik terminlarning bir ma'noli ekanligi yoki bu holat terminologiyaning ideali bo'lganligi sababli izohlash umumiste'moldagi, ayniqsa, ko'p ma'noli so'zlarni izohlashdan ko'ra osonroq kechadi. Albatta, izohda muayyan terminning barcha semalari (belgilari)ni qamrab olishning imkoni bo'lmaydi. Aks holda, lug'at izohli lug'atdan ko'ra ensiklopedik lug'atga o'xshab qoladi. Turistik terminlarni izohlashda ularning eng muhim jihati – termin ifodalab kelgan ma'no asos qilib olinadi. "O'zbek tilining izohli lug'ati"ga bir qator turistik terminlar kiritilgan bo'lib, "O'zbek tili turistik terminlari izohli lug'ati" ni yaratishd ham shu tamoyillar saqlab qolinishi lozim. Izohli lug'atda gid termini quyidagicha keltiriladi: Gid (fr. Quide – yo'l boshlovchi; o'tkazgich) Turistlarni, sayyohlarni shaharning yoki biror hududning xushmanzara, diqqatga sazovar joylari bilan tanishtiradigan shaxs. [3.2] Termin qisqa, aniq, tushunarli izohlangan. Turist – (fr.touriste -touriste) Turizm bilan shug'ullanuvchi shaxs; turistik sayyoh, yurish qatnashchisi. [4.2] Bu termin ham izohlashdagi barcha talablarga muvofiq holatda keltirilgan. "O'zbek tilining izohli lug'ati"ga kiritilmagan kelgusida yaratiladigan "O'zbek tili turistik terminlarining izohli lug'ati"ga kiritilishi lozim bo'lgan ayrim terminlar ifodasini taklif sifatida taqdim etmoqchimiz. Treking – [ingl. raking – "izidan quvish, axtarish qidirish"] tog'li hududlar bo'ylab piyoda yurishga asoslangan turizm shakli. Rafting – [ingl.rafting – solda suzish] mahalliy tez oqar daryolarda, sharsharalar, tez oquvchi qiyaliklar, sayoz toshli, qoyali oqimlarda suzish. Villa – [lot.villa – qishloq uyi] O'rtayer dengizi uslubida quriluvchi dengiz qirg'oqlarida joylashgan shahar tashqarisidagi

hashamatli uy. Shamol syorfingi – [ingl.windsurfing, wind – shamol, surfing – to'lqin] suv sportining yelkanli maxsus doska (syorf)da suziladigan ko'rinishi. Botel – [ingl.boat – qayiq, kema; hotel - mehmonxona] – suzib yurivchi mehmonxona. Karaoke – [yapon.kara- bo'sh, oke - orkestr] – jo'rlik ostida qo'shiq aytishga asoslangan ko'ngilochar mahsulot turi. Piknik – [ingl.picnic - sayr] ziyofat maqsadida tabiat qo'yniga uyushtiriladigan jamoaviy sayr. Масштаб - Xaritada muayyan joy tasvirining kichraytirilgan darajasi, o'lchami. Sanoqli masshtab – joyning o'lchami qay darajada kichraytirib berilgani sanoq sonlarida ifodalanadi. Tabiiy masshtab – o'lchamning so'z bilan ifodalanishi (bir sm. kartada 25ming sm.li so'z mujassam bo'ladi). Chiziqli masshtab – joyning har qarichi, metri yo kilometri to'g'ri chiziq bilan tasvirlanadi.

Маятник - Sayyohlik musobaqalaridagi sahna tebranadigan arqoncha bilan jihozlangan bo'lib, yuqori uchi bilan mahkamlangan nuqtada yopiladi, Ishtirokchi harakatlanuvchi pastki uchini ushlab, bir qirg'oqdan itarib, to'siqni (oqim, ariq va boshqalarni) yengib o'tishi kerak. Местность (joy) - Har qanday belgilarning (tabiiy, tarixiy yoki boshqa) umumiyliги bilan ajralib turadigan hududning bir qismi. Yotoq qopi (мешок спальный) - Dala sharoitida ikki qavatli yengil to'qilgan matodan qilingan, orasi yoyilgan - sintetik qishlash moslamasi, suvda uchadigan qush pati bilan jihozlangan uxlash qopi. Микрорельеф -Kichik tebranishlarga asoslangan relyef shakli (tepaliklar, past qiyaliklar, chuqurlar va boshqalar). Sayyohlik ko'pkurashi (многоборье туристское) - Sayyohlik turlari bo'yicha musobaqalar, u sayyohlik ko'pkurashi qoidalariga muvofiq o'tkaziladi. Joy - Muayyan mo'ljallarga ega bo'lmagan joy, yer uchastkasi. Муфта - Karabinning ochilishini oldini olish uchun ishlatiladigan detal. Ta'mirlash to'plami (набор ремонтный) - Sayohat qilish uchun zarur bo'lgan uskuna va inventarlarni ta'mirlash uchun ishlatiladigan asboblari, materiallar va mahkamlagichlar. Himoya niqobi (накомарник) - Bosh va bo'yinni chivin va pashsha chaqishidan himoya qilish uchun yuqori qismi halqa bilan ingichka to'rdan yasalgan maxsus g'ilof. Sayyohlik yurishida asalarichining to'ridan va himoyalayuvchi preparatlar singdirilgan doka niqobidan ham foydalanish mumkin. Sayyohlik ko'nikmalari (навыки туристские) - Sayohat davomida orttirilgan bilim, malaka, ko'nikma va mahorat. Нарты – Tog' chang'i sayohatida yuk yoki shikastlangan (kasal)ni tashish uchun moslama. Наст - Qor yaxshi erimagan paytda hosil bo'lgan qattiq qobiq. Носилки - Bemorlarni yoki jarohat olganlarni tashish moslamasi. Sayyohlik paytida ular turli xil qo'lbola vositalardan - ustunlar, chang'ilar, bo'ronli etiklar, arqonlar yordamida quriladi. 85 Sovuqda tunash (ночевка холодная) - Chodirlar va uxlash qoplarisiz sovuq havoda (noldan past yoki noldan yuqori haroratlarda) majburiy tunda uxlash. Muzlamaslik uchun bunday tunda sayyohlar olov o'chib qolmasligi uchun qo'riqlab, navbat bilan uxlashadi. Ustun (стойка) - Chodirni o'rnatishdagi tayanch element. Yig'iladigan ustunlar diametri 1-1,5 sm, uzunligi 40-45 sm bo'lgan duralumin naychalarining bo'laklaridan tayyorlanadi, odatda chodir bilan birga g'ilofda tashiladi. Shamolga qarshi tomon (сторона подветренная) - shamoldan himoyalangan taraf. Sayyohlik sug'urtasi (страховка туристская) - Sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar majmui. Tog' sayyohlari musobaqasida murakkab joyda qaltis harakatlangan ishtirokchini saqlash jarayonida sug'urta usullari jamoa a'zolari tomonidan arqon va karabin yordamida amalga oshiriladi. Sublimat (сублимат) - Mahsulotning tashqi ko'rinishini, ta'mini, hajmini, xushbo'yligini va ozuqaviy qiymatini saqlab, vazni va namlikni kamaytiradigan, salbiy harorat va vakum sharoitida namlikni bug'lanishiga asoslangan quritish usuli. Ko'p kunlik sayohat vaqtida quritilgan go'sht, tvorog, sabzavot tavsiya etiladi. Tagan (таганок) - Olovda pishirishda idish-tovoq tayyorlash uchun tayanch vazifasini bajaradigan metall. Uchburchakli metaldan yasalgan oyoqli, moslamali halqa. Harakat tempi (темп движения) – Yo'nalish bo'ylab sayyohlik guruhining harakat tezligi. Odatda piyoda sayrda 12-15 daqiqada 1 km ga teng (yerning tabiati va ob-havoga qarab). Tezlik guruhning eng yosh va zaif a'zosiga qarab belgilanadi. Tent (тент) - Sayyohlarning yuklari, xaltasi, oziq-ovqatini tabiat ofatlari, quyosh nuridan saqlash, guruh a'zolarining dam olishini ta'minlashga xizmat qiluvchi mato yoki polietilendan tayyorlangan yengil yopinchiq.

Sayyohlik uskunalari (техника туристская) - Chodirlarni o'rnatishda, tabiiy to'siqlardan o'tishda va boshqalarda qo'llaniladigan texnikalar to'plami. 86 O'tish (переход) - Turizmدا bir kun mobaynida bosib o'tiladigan masofa, kunlik yurish harakatining normasi. Sug'urta arqoni (перила страховочные) - Sayyohlik vaqtida daryo bo'ylab sayyohlar o'tayotganda ushlab turadigan arqon tortilgan moslama. Xuddi shu arqonlar jarliklarni, baland daraxt tanalari bo'ylab oqadigan ariqlarni, ingichka daralarni, tik ko'tarilishlarni va tushishlarni kesib o'tishda ham foydalanishga mo'ljallangan. Turistik musobaqalarda texnik bosqichlarda xavfsizlik tutqichlari ishlatiladi. Пикет-Sayyohlik musobaqalari masofasida joylashgan va masofani bosib o'tishni boshqarish uchun xizmat qiluvchi nuqta. Safar oziq-ovqati (питание походное) - Yo'nalishdagi sayyohlarning energiya sarfini qoplaydigan yuqori kaloriyali oziq-ovqat zahirasi. Reja (план) - Muayyan joyning uncha katta bo'lmagan maydon yoki ob'ektlarining qog'ozdagi tasviri. Xaritada aksini topmagan ma'lumotlar rejada batafsil berilishi mumkin. Sababi - xarita masshtabining kichraytirilishi hisobiga ma'lumotlar qisqarishi mumkin. Планшет - Turizmда suratga olish uchun kompas va qog'oz yopishtirilgan planshet yoki papka. Tog' chang'isida xarita va kompas uchun stol vazifasini bajarib, u ko'krakka bog'lanadi va xohlagan paytda xaritaga qarashga imkon beradi. Плящ-палатка-Suv o'tkazmaydigan matodan tayyorlangan, yomg'irda chodir yoki plash sifatida ishlatiladigan mato. Плот - Odamlar va yuklarni quyi oqim bo'yicha tashishga mo'ljallangan cho'kmaydigan predmetlar bilan o'zaro bog'langan (taxta, bochkalar va boshqalar) platforma. Pishirish idishi (посуда варочная) - Dala sharoitida ovqat pishirish uchun chelaklar, kostryulkalar va boshqa idishlar: sayyohlarning guruh uskunalariga kiritilgan. Ovqat pishirish uchun ruhlangan idishlardan foydalanish taqiqlanadi. O'quv maydoni (полигон) - O'quv mashg'ulotlari yoki musobaqalarni o'tkazish uchun jihozlangan sayyohlik yo'li, shuningdek o'quv mashg'ulotlari yoki yo'nalish bo'yicha musobaqalar o'tkaziladigan maydon, 87 Xulosa qilib aytganda, izohli lug'atlarda, turistik terminlar uchun tuziladigan maxsus lug'atlarda terminlarning berilishi va izohlanishi o'quvchining shu fanga doir eng zaruriy va umumiy tushunchalar bilan tanishishga, uning bilim saviyasini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-1947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni.
2. Mirzayev M., Aliyeva M. Turizm asoslari. – Toshkent, 2011. – B. 66.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. – T.O'z.milliy ensiklopediyasi, 2006. -4-j.-b-195
4. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека Текст. / Н. Д. Арутюнова. М.: Язык ўзбекской культуры, 1999. - 896 с